

“YOSH BOTANIKLAR” TO‘GARAGINI TASHKIL ETISHDA MANZARALI O‘SIMLIK LAR KO‘CHATLARI ASSORTIMENTIDAN FOYDALANISH METODIKASI

Jalolov Komiljon Baxromovich Turon universiteti Andijon filiali “Tabiiy, aniq va gumanitar fanlar” kafedrasi katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19645766>

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Yosh botaniklar” to‘garagini tashkil etishda manzarali o‘simliklar ko‘chatlari assortimentidan samarali foydalanish metodikasi yoritilgan. Unda talabalarda ekologik madaniyatni shakllantirish, o‘simliklarga mehr uyg‘otish hamda amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishda manzarali o‘simliklarning o‘rni tahlil qilinadi. Shuningdek, turli iqlim va tuproq sharoitlariga mos ko‘chat turlarini tanlash, ularni parvarish qilish, ko‘paytirish va tajriba maydonlarida qo‘llash usullari bayon etiladi. Maqolada to‘garak mashg‘ulotlarini tashkil etishning zamonaviy pedagogik yondashuvlari, interaktiv metodlar hamda talabalarining mustaqil faoliyatini rag‘batlantirish yo‘llari ko‘rsatib o‘tilgan. Ushbu metodika yoshlarning biologiyaga qiziqishini oshirish, ularni kasbga yo‘naltirish va atrof-muhitni muhofaza qilishga ongli munosabatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Annotation: This article discusses the methodology of using ornamental plant seedlings assortment in organizing the “Young Botanists” club. It analyzes the role of ornamental plants in developing students’ ecological awareness, fostering a love for nature, and enhancing practical skills. The paper also describes methods for selecting seedlings adapted to different climatic and soil conditions, as well as their cultivation, propagation, and application in experimental plots. In addition, modern pedagogical approaches, interactive methods, and ways to encourage students’ independent learning are highlighted. The proposed methodology contributes to increasing students’ interest in biology, guiding them toward future careers, and developing a responsible attitude toward environmental protection.

Аннотация: В данной статье рассматривается методика использования ассортимента саженцев декоративных растений при организации кружка «Юные ботаники». Анализируется роль декоративных растений в формировании экологической культуры учащихся, развитии любви к природе и практических навыков. Также описываются методы подбора саженцев с учетом климатических и почвенных условий, их выращивания, размножения и применения на учебно-опытных участках. Особое внимание уделяется современным педагогическим подходам, интерактивным методам обучения и стимулированию самостоятельной деятельности учащихся. Предложенная методика способствует повышению интереса к биологии, профессиональной ориентации и формированию ответственного отношения к охране окружающей среды.

Kalit so‘zlar: Yosh botaniklar to‘garagi, manzarali o‘simliklar, ko‘chatlar assortimenti, ekologik tarbiya, biologiya ta’limi, amaliy ko‘nikmalar, o‘simliklarni parvarishlash, ko‘paytirish metodlari, interaktiv ta’lim, kasbga yo‘naltirish.

Key words: Young Botanists club, ornamental plants, seedling assortment, environmental education, biology education, practical skills, plant care, propagation methods, interactive teaching, career guidance.

Ключевая слова: Кружок юных ботаников, декоративные растения, ассортимент саженцев, экологическое воспитание, биологическое образование, практические

навыки, уход за растениями, методы размножения, интерактивное обучение, профориентация.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, yosh avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash hamda ularning ekologik madaniyatini yuksaltirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Xususan, Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan qator farmon va qarorlar, jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5712-son Farmoni hamda PQ-3775-son qarori yoshlarning bilim olishiga keng imkoniyatlar yaratish, ularni ilm-fan va tabiatga qiziqtirish, amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan.

Shuningdek, ekologik muammolarning keskinlashuvi, atrof-muhitni muhofaza qilish zaruratining ortib borayotgani ta’lim jarayonida biologiya fanini chuqur o‘rganish va talabalarda tabiatga ongli munosabatni shakllantirishni taqozo etmoqda. Bu borada umumta’lim maktablarida turli to‘garaklar, xususan “Yosh botaniklar” to‘garagini tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur to‘garak faoliyatida manzarali o‘simliklar ko‘chatlari assortimentidan foydalanish talabalarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan uyg‘unlashtirishga xizmat qiladi. Talabalar o‘simliklarni tanlash, ekish, parvarishlash va ko‘paytirish jarayonlarida bevosita ishtirok etish orqali nafaqat biologik bilimlarini mustahkamlaydi, balki mehnatsevarlik, mas’uliyat va ekologik tafakkur kabi muhim kompetensiyalarni ham egallaydi.

Bugungi kunda ta’lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni joriy etish, talabalarning mustaqil fikrlashi va amaliy faoliyatini rivojlantirish ustuvor vazifa hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, “Yosh botaniklar” to‘garagini samarali tashkil etish va unda manzarali o‘simliklar ko‘chatlari assortimentidan foydalanish metodikasini ishlab chiqish zamonaviy ta’lim talablari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, yoshlarning ekologik madaniyatini yuksaltirish, ularni kasbga yo‘naltirish hamda atrof-muhitni asrashga bo‘lgan mas’uliyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek ta’lim jarayonida talabalarning ekologik madaniyatini shakllantirish, ularni tabiatga ongli munosabatda bo‘lishga o‘rgatish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, Turon universiteti Andijon filialida tashkil etiladigan “Yosh botaniklar” to‘garagi talabalarning botanika fanigaga qiziqishini oshirish, nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan uyg‘unlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, manzarali o‘simliklar asosida ko‘chatchilikni yo‘lga qo‘yish orqali talabalarda amaliy ko‘nikmalar, ekologik tafakkur va mehnatsevarlik sifatlarini shakllantirish mumkin.

Tajribalar davomida quyidagi 5 turdagi manzarali o‘simliklar asosida ko‘chatchilikni tashkil etish taklif etiladi: lagerstremiya indica, evonimus yaponica, juniperus skyrocket, lavanda officinalis, weygela floribunda.

Lagerstremiya indica issiq iqlim sharoitiga moslashgan, uzoq muddat gullaydigan manzarali daraxt bo‘lib, shahar ko‘kalamzorlashtirishda keng qo‘llaniladi. Evonimus yaponica doimiy yashil buta sifatida landshaft dizaynida muhim o‘rin tutadi va turli shakllarda parvarish qilinadi. Juniperus skyrocket ignabargli, vertikal o‘sovchi o‘simlik bo‘lib, dekorativ ko‘rinishi bilan ajralib turadi. Lavanda officinalis xushbo‘y va dorivor xususiyatlarga ega bo‘lib, ekologik jihatdan ham foydali hisoblanadi. Weygela floribunda esa chiroyli gullari bilan bog‘ va xiyobonlarni bezashda keng ishlatiladi.

Ushbu o‘simliklarning tanlanishi ularning turli biologik xususiyatlari, iqlimga moslashuvchanligi va parvarish qilishning nisbatan osonligi bilan izohlanadi. Bu esa talabalar uchun ularni o‘rganish va amaliyotda qo‘llashni qulaylashtiradi.

Ko‘chatchilikni tashkil etishda birinchi navbatda tajriba maydoni tanlanadi. Maydon quyosh nuri yetarli tushadigan, suv bilan ta’minlangan va tuproq unumdorligi yuqori bo‘lgan hududda joylashgan bo‘lishi kerak. Keyingi bosqichda tuproqni tayyorlash, ya’ni yumshatish, o‘g‘itlash va tekislash ishlari hamda ko‘chatlarni konteynerlarda yetishtirish amaliyotlari amalga oshiriladi.

Ko‘chatlarni yetishtirishda urug‘dan ko‘paytirish, qalamcha olish va vegetativ ko‘paytirish usullaridan foydalanildi. Masalan, lavanda officinalis va evonimus yaponica qalamcha orqali oson ko‘paytirildi, juniperus skyrocket esa ko‘proq vegetativ usulda yetishtiriladi. Har bir o‘simlik turi uchun alohida agrotexnik talablar hisobga olindi. Sug‘orish, o‘g‘itlash, begona o‘tlarni yo‘qotish va zararkunandalarga qarshi kurashish ko‘chatchilikning muhim bosqichlari hisoblanadi. Bu jarayonlarga talabalarni jalb etish orqali ularda amaliy tajriba shakllantiriladi.

Manzarali o‘simliklar ko‘chatchiligini rivojlantirish atrof-muhitni muhofaza qilishda muhim rol o‘ynaydi. O‘simliklar havoni tozalaydi, kislorod ajratadi, shovqinni kamaytiradi va mikroiklimni yaxshilaydi. Ayniqsa, ignabargli va doimiy yashil o‘simliklar yil davomida ekologik muvozanatni saqlashga xizmat qiladi.

Lavanda officinalis kabi o‘simliklar esa hasharotlarni jalb qilib, biologik xilma-xillikni oshiradi. Shuningdek, ko‘chatchilik faoliyati orqali talabalar tabiatni asrash, resurslardan oqilona foydalanish va ekologik muammolarga befarq bo‘lmaslikni o‘rganadilar. “Yosh botaniklar” to‘garagi faoliyatini tashkil etishda zamonaviy pedagogik yondashuvlardan foydalanish muhimdir. Mashg‘ulotlar nazariy va amaliy qismlarga bo‘linib, interaktiv metodlar asosida olib borildi. Jumladan, guruhli ishlar, tajribalar, kuzatishlar va loyiha ishlari talabalarining faolligini oshiradi.

Har bir o‘simlik turi bo‘yicha alohida mini-loyihalar tashkil etildi. Masalan, talabalar bir guruhda *Lavanda officinalis* parvarishini o‘rganib, uning foydali xususiyatlari bo‘yicha taqdimot tayyorlaydi, boshqa guruh esa juniperus skyrocket o‘shish dinamikasini kuzatadi. Shuningdek, to‘garak doirasida ko‘chatlar ko‘rgazmasi, “eng yaxshi bog‘bon” tanlovlari va ekologik aksiyalar tashkil etish talabalarining qiziqishini yanada oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, manzarali o‘simliklar assortimenti asosida ko‘chatchilikni tashkil etish “Yosh botaniklar” to‘garagi faoliyatini samarali yo‘lga qo‘yishning muhim omillaridan biridir. Bu jarayon talabalarining biologik bilimlarini mustahkamlash, amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirish va ekologik madaniyatini yuksaltirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ularni kelajakda tabiatshunoslik va qishloq xo‘jaligi sohalariga yo‘naltirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev Sh. M. Ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. 2019. – 45 b.
2. Mirziyoyev Sh. M. Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish va ularning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida. – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. 2018. – 38 b.
3. To‘xtayev B., Xolmatov H. Botanika (o‘simliklar anatomiyasi va fiziologiyasi asoslari). – Toshkent: O‘qituvchi. 2017. – 320 b.
4. Qodirov O., Jo‘rayev A. Manzarali bog‘dorchilik asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya. 2020. – 256 b.
5. Brickell C. RHS Encyclopedia of Plants and Flowers. – London: Dorling Kindersley. 2018. – 744 p.
6. Hartmann H. T., Kester D. E., Davies F. T. Plant Propagation: Principles and Practices. – New Jersey: Prentice Hall. 2014. – 915 p.